

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Каюмов Равшан Исмаилович

*к.э.н., заведующий отделом Центра исследования проблем
приватизации и управления государственными активами при Агентстве
госактивов РУз.*

E-mail: Kayumov_1960@mail.ru

Аннотация. В работе приводятся выводы автора о сущности финансовых рынков и их видам, полученные на основе глубокого изучения мнений ведущих ученых дальнего и ближнего зарубежья. Показана важность правильной сегментации финансового рынка для разработки качественных нормативно-правовых актов, организации системы мегарегулирования финансовых рынков в Узбекистане.

Ключевые слова: финансы, рынки, экономическая категория, сегменты финансового рынка, финансовые активы, финансовые инструменты

Особую роль в формировании конкурентоспособности отечественной экономики и повышении результативности производства играет способность финансового рынка мобилизовать значительные объемы свободного капитала и оперировать ими. Речь идет о разнообразии механизмов финансирования и инвестирования, а также предоставления финансовых услуг инвесторам профессиональными участниками финансового рынка.

Финансовый рынок играет значительную роль в движении денежного капитала обеспечивающего экономический рост. Однако важнейшие аспекты формирования и развития этого рынка как целостной системы не получили должного освещения в научной литературе и сам рынок рассматривается фрагментарно с точки зрения банковского, страхового и инвестиционного сегментов. В тоже время высокая динамичность процессов протекающих на финансовом рынке обуславливает необходимость комплексного его

рассмотрения с использованием системного подхода и разработкой необходимого понятийного аппарата и методологического инструментария.

Изучение научных работ, посвященных развитию и функционированию финансовых рынков, показало, что наиболее дискуссионным вопросом в экономической науке является вопрос о том, какие рынки следует относить к финансовым, и какие рынки таковыми не являются.

Проведенные нами исследования позволили объединить все существующие подходы ученых экономистов к определению сущности финансовых рынков в четыре основные группы:

- исходя толкования финансов и рынка как экономических категорий;
- исходя из объектов торговли на нем;
- по его составу (сегментам);
- функциональный подход.

На основе критического анализа работ ученых каждой из этих групп мы пришли к заключению, что финансовыми рынками являются рынки, на которых формируются и используются денежные фонды и другие ликвидные активы в форме финансовых инструментов с помощью определенной институциональной инфраструктуры, включающей специализированные финансовые институты. Другими словами, финансовые рынки – это рынки на которых преобладают финансовые отношения, где объектом купли-продажи являются денежные средства или близкие к ним по ликвидности активы, которые еще называют «приравненные к деньгам активы». Иначе говоря, на финансовых рынках производится обмен финансовыми активами. При этом мы согласны с утверждениями авторов о том, что отличительной особенностью финансовых рынков является то, что только на них можно накопить или занять капитал [1].

Исходя из данного определения, к финансовым рынкам относятся:

- валютные рынки (как внутренние, так и международные);
- рынки ценных бумаг;
- рынки золота, драгоценных металлов и камней;

- рынки ссудных капиталов;
- рынки производных финансовых инструментов;
- рынок пенсионных и страховых фондов.

Отнесение к финансовым рынкам рынка капиталов, инвестиционного рынка и рынка недвижимости считаем необоснованным по нескольким причинам. Во-первых, капитал – это стоимость, приносящая прибавочную стоимость или самовозрастающая стоимость. Е. Ф. Борисов отмечает: «Деньги превращаются в капитал, если становятся средством создания в производстве новой стоимости» [2].

Стоимость как капитал может быть представлена (вложена) в виде финансовых ресурсов (денежные средства, ценные бумаги, паи, прочие финансовые активы), а также в форме материальных активов (здания, сооружения, оборудование, машины и механизмы, инвентарь, сырье и материалы и т.д.), и нематериальных активов (ноу-хау, патенты, лицензии, изобретения и т.п.). Следовательно, капиталом может и является любой товар, т.к. товар – это продукт труда, предназначенный для обмена (продажи), и производится (перепродается) он с целью получения прибыли.

Во-вторых, капитал наращивает свою стоимость двумя способами:

- посредством коммерции, когда товар покупается на одном рынке и продается на другом (пространственный арбитраж), или когда товар покупается и продается на том же рынке при благоприятном изменении его цены (временной арбитраж). Но такое обращение касается всех товаров и всех рынков;

- посредством инвестиций, которые представляют собой «вложение капитала в любой форме на долгосрочный период или несколько хозяйственных оборотов с целью получения прибыли или дохода. При этом прибыль – это цель инвестиций для юридических лиц, а доход – для физических» [3].

По сферам вложения инвестиции различают:

- а) реальные;

б) финансовые.

В свою очередь, реальные инвестиции подразделяются на: инвестиции в реальный бизнес; инвестиции в недвижимость (рынок приватизируемых объектов, рынок жилья, земли и т.п.); инвестиции в инновации; инвестиции в человеческий капитал; инвестиции в произведения искусства и антиквариат.

Вряд ли такие вложения капитала осуществляются на финансовых рынках. Что касается финансовых инвестиций, то их правильнее рассматривать как средство ускорения реальных инвестиций, т.к. они позволяют накапливать и занимать первоначальный инвестиционный капитал, и осуществляются они на финансовых рынках. Следовательно, финансовый рынок является только частью инвестиционного рынка, который, в свою очередь, является частью рынка капитала.

Без правильного понимания сущности финансового рынка и его сегментов невозможно разработать нормативно-правовые и методологические документы по его регулированию, что особенно актуально в условиях создания системы мегарегулирования финансовых рынков.

В условиях развитых рыночных отношений все сегменты финансового рынка между собой взаимосвязаны, изменение цен, влекущее изменение доходности активов на одних сегментах, так или иначе, отражается на ценах активов на других сегментах финансового рынка. На этом основании предложено использовать степень взаимосвязанности финансовых рынков в той или иной стране в качестве критерия уровня развитости рыночных отношений в этой стране.

Анализ состояния финансовых рынков Узбекистана показал низкую развитость на них конкурентных отношений, что обусловлено слабой степенью развития фондового и страхового рынков, доминированием банковского сектора на кредитном и валютном рынках. Сегменты финансового рынка не взаимосвязаны между собой, их границы практически не пересекаются, одни финансовые инструменты не конвертируются в другие. Все это свидетельствует о том, что в республике слабо действуют рыночные

механизмы управления экономикой, без активизации которых невозможно достичь эффективного функционирования сегментов финансового рынка. Это обуславливает необходимость многомерной структуризации финансового рынка, что предполагает, в первую очередь, решение фундаментальных проблем финансового рынка в целом.

В связи с этим предлагаются следующие меры совершенствования государственного регулирования конкуренции на финансовых рынках:

1. Разработать нормативно-правовой документ, который объединил бы в себе весь понятийный аппарат, раскрывающий сущность и структуру финансового рынка.

2. На основе глубокого анализа современного состояния развития финансовых рынков обобщить факторы, сдерживающие их развитие.

3. Создать рынок производных финансовых инструментов, обслуживающий фондовый, валютный и товарный рынки, как самостоятельный сегмент финансового рынка.

4. Подготовить необходимую экономическую базу для внедрения системы мегарегулирования.

5. Разработать и утвердить комплекс критериев для оценки состояния конкурентных отношений и эффективного выявления монополизма на финансовых рынках.

6. Разработать механизмы совершенствования системы информационного обеспечения и статистики рынка финансовых услуг, в т.ч. путем создания отделов мониторинга и статистики рынка финансовых услуг при территориальных органах Агентства по статистике.

Список использованной литературы

1. Чеботарь Ю. М. Финансы и финансовые рынки : Полный курс МВД / Ю. М. Чеботарь. – М.: Рил Групп. 2011. – (Российское бизнес-образование).

2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учебник для вузов. М.: Проспект, 2011. С. 245.

3. Каюмов Р.И. Организация и финансирование инвестиций. Учебник для Вузов// https://kitob.sies.uz/frontend/web/kitob/kitob_00601a8044d249b.pdf

